

**БУХОРО ХУДУДИДА СОВЕТ МАКТАБ ТИЗИМИНИНГ МАТБУОТДА
ЁРИТИЛИШИ.**

Бобожонова Феруза Хаятовна

Бухоро давлат университети доценти, т.ф.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19078908>

Бухоро худудида совет мактаб тизимининг матбуотда ёритилиши масаласи ҳақида маълумотларни асосан “Совет мактаби” журнали саҳифаларида учратиш мумкин.

Журналда А. Музаффаровнинг “Мактаб тўғрисида қонунни амалга оширишдаги биринчи қадамлар”, Е. Юсуповнинг “Дарсинг самаралиги учун”, Ж. Полвоновнинг “Ижтимоий бурч ҳиссини шакллантириш”, С.Турсунов ва У.Орифжоновнинг “Факультатив машғулотларни режалаштириш”, Р.Қ.Отажоновнинг “Факультатив машғулотларда геометрик алмаштиришлар”, Н.Очиловнинг “Жамоатчиликнинг ёрдами”, С.Матёқубовнинг “Дарсда ўқувчилар билан индивидуал ишлаш”, Р.И.Аронбоевнинг “Ўқувчилар шаҳар тарихини ўрганмоқдалар”, М.Мирқосимовнинг “Ўзбекистон ССРни ўрганиш”, Л. Каримованинг “Куни узайтирилган мактабларда уй вазифаси”, С.С. Корн, С.Т.Оғажонова ва К. Аҳмаджонованинг “Эрталабки гимнастика ва унинг аҳамияти”, И.Хусейновнинг “Тажриба ишларини уюштириш”, Л.М. Шведкониинг “Ўқувчиларни фаоллаштириш”, А.М. Минаевнинг “Ўқиш дарсларида техника воситаларидан фойдаланиш”, Т.Шириновнинг “Коллективнинг ташаббуси”, У.Файзуллаева ва А.Зокировнинг “Шудгорлашнинг аҳамияти”, А.Аҳмедовнинг “Ўқувчиларда коллективизмни шакллантириш” каби мақолалари чоп этилган. Ушбу мақолаларда Бухоро областидаги совет мактабларининг ҳолати, уларнинг фаолияти ҳамда таълим-тарбия жараёни ёритилган.

Бухоро область халқ маорифи бўлими мудири А. Музаффаровнинг “Мактаб тўғрисида қонунни амалга оширишдаги биринчи қадамлар” номли мақоласида СССР Олий Совети ва Ўзбекистон ССР Олий Совети томонидан қабул қилинган “Мактабнинг турмуш билан боғланишини мустаҳкамлаш тўғрисида ва халқ маорифи системасини янада ривожлантириш ҳақида”ги қонуннинг аҳамияти ҳақида фикр юритилган. Муаллифнинг таъкидлашича, мазкур қонун коммунистик ғоялар билан суғорилган бўлиб, ўша давр нуқтаи назаридан мамлакатда коммунистик қурилиш вазифаларига мос келган.

1959–1960 ўқув йили мактабни қайта ташкил этиш бўйича қабул қилинган қонунни амалга оширишнинг биринчи йили бўлди. Бу давр мобайнида Бухоро областида партия ва совет ташкилотлари, шунингдек жамоатчилик ёрдами билан мактаб тизимини ривожлантириш бўйича қатор ишлар амалга оширилган. Жумладан: мактабларнинг ўқув-материал базаси кенгайтирилди; бир сменали таълимни ташкил этиш мақсадида янги мактаб бинолари қурилди ва қўшимча синф хоналари барпо этилди; колхозлар маблағлари ҳисобидан 32 та типовой мактаб биноси қурилди; 25 та клуб ва 106 та маъмурий бинолар мактаб ихтиёрига топширилди; 41 600 ўқувчига мўлжалланган 1366 та синф хонаси қурилди; мактаблар юқори малакали ўқитувчи кадрлар билан таъминланди; интернат-мактаблар тармоғи кенгайтирилди.

Маълумотларга кўра, 1960 йил 1 сентябрдан бошлаб Бухоро областидаги барча мактаблар бир сменали таълим тизимига ўтказилган.

Mart, 2026-yil

Мақолада таъкидланишича, мактабларни бир сменали таълимга ўтказиш натижасида ўқув-тарбия ишларининг сифати ошган. Бундан ташқари, ишлаб чиқариш таълими учун моддий база ҳам кенгайтирилган.

Бухоро областидаги ўрта ва етти йиллик мактаблар ҳузурида ёғоч ва металлга ишлов бериш, тикувчилик каби йўналишларда 287 та ўқув устахонаси ташкил этилган.

Шунингдек, автомобил ва тракторларни ўрганиш учун 50 та кабинет, физика фанидан 250 та кабинет фаолият юритган. Кўплаб мактабларда ўқув-тажриба участкалари мавжуд бўлган.

Бухоро областидаги айрим мактабларда қишлоқ хўжалиги техникасини ўрганиш бўйича тўғараклар ташкил этилган. Масалан, Свердлов (ҳозирги Жондор) районидаги “Правда”, Қорақўл районидаги Крупская номли мактабларда механизатор Турсуной Охунованинг ташаббуси билан хотин-қизлардан иборат 40 нафар пахта териш машиналари хайдовчилари тайёрланган.

Совет таълим тизимида ишлаб чиқариш таълими билан уйғунлашган меҳнат-политехника мактаблари муҳим ўрин тутган. 1959–1960 ўқув йилида Бухоро областида ишлаб чиқариш таълими берувчи 22 та IX синф очилган. 1965 йилга келиб бундай мактаблар сони 100 тага етган ва уларда тахминан 11 минг нафар ўқувчи таҳсил олган.

Бухоро шаҳридаги Навоий номли, Навоий районидаги Ленин номли, Ғиждувон районидаги Ленин номли, Қорақўл районидаги Телман номли мактабларда таълим устахоналари самарали фаолият юритган. Бу мактабларда умумтаълим фанлари ишлаб чиқариш билан уйғун ҳолда ўқитилган.

Ўқувчилар трактор, пахта териш машиналари ва автомобилларни бошқаришни ўрганганлар. 1960 йилда 4 мингдан ортиқ ўқувчи пахтачилик, маккажўхоричилик, паррандачилик бўйича ташкил этилган 268 та ишлаб чиқариш бригадаларида, шунингдек 100 дан ортиқ пиллачилик звеноларида фаолият юритган.

Айрим мактабларда ўқувчилар томонидан қишлоқ хўжалиги ишларига жалб этилиш ҳолатлари ҳам кузатилган. Масалан, Ғиждувон районидаги Садриддин Айний номли мактаб ўқувчилари бригадаси 20 гектар ердан ҳар гектарига 44 сентнердан пахта ҳосили олган. Бироқ бу ҳолат таълим жараёнининг иккинчи даражага тушиб қолишига ҳам сабаб бўлган.

Совет даврида мактабларда ўқувчиларни коммунистик ғоялар руҳида тарбиялашга алоҳида эътибор берилган. Дарсларда “халклар дўстлиги”, “пролетар интернационализи”, “социалистик ватанпарварлик” каби тушунчалар кенг тарғиб қилинган.

Шунингдек, мактабларда рус тилини ўрганишга катта аҳамият берилган. Бухоро области мактабларида ўзбек, рус, тожик, қозоқ ва туркман тилларида таълим берилган бўлса-да, рус тили “умумиттифоқ тили” сифатида алоҳида тарғиб қилинган.

Матбуот саҳифаларида мактаблар фаолиятидаги айрим ютуқлар ҳам қайд этилган.

Масалан, педагог кадрларнинг сифати яхшилангани, ўқув-материал базаси мустаҳкамлангани, кечки мактаблар тармоғи ривожлангани ҳақида маълумотлар келтирилган.

Шу билан бирга, интернат-мактаблар тармоғи ҳам кенгайтирилган. 1960–1961 ўқув йили бошида 1700 нафар тарбияланувчидан иборат 8 та интернат-мактаб фаолият юритган.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Mart, 2026-yil

Хулоса қилиб айтганда, совет даврида мактаблар орқали давлат сиёсатини амалга оширишга катта аҳамият берилган. Таълим тизими коммунистик мафқурани ёшлар онгига сингдириш воситаси сифатида хизмат қилган. Шу билан бирга, мактабларнинг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш, педагог кадрлар тайёрлаш ва таълим муассасалари тармоғини кенгайтириш бўйича муайян ишлар амалга оширилган. Бироқ таълим жараёни кўп ҳолларда давлат сиёсий манфаатларига бўйсундирилгани ҳам кузатилади.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH